

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHNING AKT MEXANIZMLARI

Qo‘chqarova Ozoda Baxodir qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo‘limi “Pedagogika va psixologiya” kafedrası Pedagogika yo‘nalishi 1-kurs Magistranti

umidjonquchqarov1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bugungi kunda ta’lim tizimidagi global transformatsiya jarayonlari, xususan, raqamli iqtisodiyot sharoitida shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning mazmun-mohiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda an’anaviy ta’limdan individual ta’lim traektoriyasiga o‘tishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va adaptiv tizimlarning o‘rni asoslab berilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda pedagoglarning raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirish zaruriyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, raqamli transformatsiya, individual ta’lim traektoriyasi, adaptiv o‘qitish, AKT, pedagogik mahorat, individuallashtirish, ta’lim sifatini oshirish, raqamli ta’lim muhiti.

Bugungi kunda ta’lim tizimining global transformatsiyasi o‘qitish jarayonini shunchaki bilim berishdan tashqari shaxsning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish bosqichiga olib chiqdi. Raqamli iqtisodiyot va axborotlashgan jamiyat sharoitida ta’lim mazmunini individuallashtirish - davr talabidir. Raqamli ta’lim muhitida **shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv** nafaqat pedagogik metodika, balki talabaning mustaqil rivojlanishini ta’minlovchi strategik asos sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim - bu ta’lim jarayonining keng qamrovli kontsepsiyasi bo‘lib, u individual o‘quvchiga yo‘naltirilgan pedagogik va didaktik munosabatga asoslanadi. Bunda darslar tizimli ravishda o‘quvchilarga ichki farqlashlar orqali moslashtirib boriladi, ya’ni o‘quvchilarning o‘zlashtirishiga qarab

darslarni loyihalash, tarkibni individual tanlash, o‘rganish tezligi va topshiriq darajasiga asoslanadi.

Ushbu yondashuvning markazida ta’lim oluvchining o‘ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va o‘zlashtirish sur’ati turadi. Biroq, an’anaviy darsliklar va ommaviy o‘qitish usullari bilan ushbu maqsadga to‘liq erishish qiyin. Shu nuqtayi nazardan, **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni texnik jihatdan qo‘llab-quvvatlovchi asosiy mexanizm bo‘lib xizmat qilmoqda. Adaptiv o‘qitish tizimlari, sun’iy intellektga asoslangan platformalar va multimedia vositalari har bir talaba uchun individual “ta’lim traektoriya”sini tuzish imkonini beradi. Shu o‘rinda, o‘qituvchilarda o‘quv dasturlari va turli xil sinflar doirasida individuallashtirishni qanday amalga oshirish yoki olib borish mumkinligi to‘g‘risida savol tug‘iladi. O‘quvchilar bir xil emas, ya’ni ular individual farqlarga ega. Pedagog bu vaziyatda o‘quvchilarni individual qo‘llab quvvatlashi lozim.

Individual qo‘llab-quvvatlash siyosiy atama bo‘lib, u yagona tan olingan ta’rifga asoslanmagan - asosiy xususiyat o‘rganuvchilarga qaratilgan e’tibordir. Ular o‘zlarining iste’dodlari, ko‘nikmalari va malakalarini yuqori darajada rivojlantirishlari va shu tariqa ta’lim jarayonida yaxshi muvaffaqiyatga erishishlari uchun qo‘llab-quvvatlanadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning asosiy tamoyillaridan biri har bir ta’lim oluvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan ta’lim yondashuvlarini taqdim etishdir. Raqamli texnologiyalar bu yondashuvni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi, chunki ular ta’lim jarayonini individualizatsiya qilishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, ta’lim oluvchilarning o‘qish jarayoniga faolroq jalb etilishiga, ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos o‘quv materiallarini tanlash imkoniyatini beradi.

Raqamli infratuzilma va pedagoglarning raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni joriy etishda dolzarb hisoblanadi. S.A. Mamatov fikriga ko‘ra, “raqamli ta’limni joriy etish jarayonida pedagoglarni tayyorlash va raqamli infratuzilmani rivojlantirish ustuvor vazifadir”. Raqamli

texnologiyalar individual ta’lim olish jarayonini yanada osonlashtirib, har bir ta’lim oluvchiga o’z o’qish jarayonini shaxsiylashtirish imkoniyatini yaratadi.

Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, ta’lim oluvchilarga o’z o’qish jarayonlarini boshqarish, muammolarni mustaqil hal qilish va o’z maqsadlariga erishish imkoniyatlarini beradi. Bu yondashuv, ta’lim oluvchilarning o’z-o’zini boshqarish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali ularning o’rganish jarayoni yanada qulay va interaktiv bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizdagi mavjud ta’lim tizimida shaxsga yo’naltirilgan ta’limni to’g’ri tashkil etish ta’lim tizimida sezilarli o’zgarishlarga olib keladi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni ta’lim tizimida qo’llash shaxsga yo’naltirilgan ta’limning afzalliklarini oshiradi, ta’lim oluvchilarni jarayonga jalb etadi va pedagoglarning rivojlanishini qo’llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Indiaminov N. va b. Ta’lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo’naltirilgan ta’lim. Ta’lim texnologiyalari. 2014
2. Маматов, С.А. Цифровое образование: проблемы и решения. Ташкент- (2021).
3. Academic Research in Educational Sciences Volume 4 . Issue 5 . 2023